

Рис. 3.6. U-образные кривые и области безыскровой работы.

- — — — — простая петлевая обмотка.
- - - - - двухходовая петлевая обмотка.

немного более крутой наклон обеих полуветвей.

3.6. Анализ влияния высших гармонических в кривой тока на коммутацию многоходовых петлевых обмоток

До настоящего времени мы анализировали вопрос об особенностях коммутации многоходовых петлевых обмоток без учета явления резонанса гармонических z/mp порядка в кривой тока $i_s = f(t)$. Рассмотрим теперь указанный вопрос и выясним, чем вредны высшие гармонические указанного порядка, возникающие во многоходовых несимметричных обмотках.

Первым и совершенно очевидным является тот факт, что вследствие пульсаций напряжения между соседними коллекторными пластинами, ухудшаются потенциальные условия на коллекторе. Этот вопрос не относится непосредственно к явлению коммутации и будет рассмотрен нами несколько позже. Здесь же, прежде чем произвести математический анализ и отыскивать способы борьбы с высшими гармоническими, определим, каким образом, наличие указанных гармонических ухудшает коммутацию многоходовых обмоток. С нашей точки зрения, основное воздействие оказывают следующие факторы:

3.6.1. Токи z/mp -го порядка циркулируют по контуру, представленному на рис. 3.7. Предположим $\beta = 1$. В этом случае при движении щеток, например, вправо контур разрывается и при этом по контуру протекает ток I_f , обусловленный гармоническими z/mp -го порядка. На первый взгляд это обстоятельство должно ухудшить коммутацию машины, но это, как будет показано дальше, на самом деле не имеет места.

3.6.2. На рис. 3.8 изображены коммутирующие секции. При $t = 0$ щетка занимает положение, представленное на рис. 3.8 по-

Рис. 3.7. Контур уравнительных токов.

Рис. 3.8. Коммутирующая секция двухполюсной обмотки.

A - положение щетки при $t = 0$.

B - положение щетки при $t = T$.

A и B определяют положение средней щетки.

положения щетки, обозначенной буквой А, при $t=T$ - буквой В. За это время высокочастотная составляющая тока I_f изменит свою фазу на угол α , вследствие чего, если для положения щетки А мы имели результирующее значение тока

$$I_{\Sigma} = i_a + I_f \cdot \sin(\omega t + \alpha)$$

(3.21)

то для положения щетки В к значению тока $(-i_a)$ еще прибавляется высокочастотный ток $I_f \sin(\omega t + \beta)$, где $\omega = \frac{z}{mp}$.

Указанное обстоятельство может вызвать те же явления, как и рассмотренные в главе 2 и относящиеся к проблеме селективности. Другими словами, наличие дополнительных токов может привести как к смещению кривой $i_s = f(t)$ по вертикали (вверх или вниз), так и к перемене диапазона изменения тока в коммутируемой секции, что в свою очередь приводит к изменению величины e_r за счет появления дополнительной э.д.с. e_{rf} , а значит и к ухудшению коммутации.

3.6.3. Высшие гармонические тока тока I_f (I_f - ток $\frac{z}{mp}$ -го порядка) входят в состав тока коммутируемой секции и, накладываясь на кривую $i_s = f(t)$, в еще большей мере деформируют ее.

3.6.4. Токи I_f протекают также по обмотке дополнительных полюсов и, следовательно, в кривой поля дополнительных полюсов, как показано [53], появляются составляющие индукции $\frac{z}{mp}$ -го порядка. Это в свою очередь обуславливает появление в коммутируемых секциях э.д.с. e_{vf} , которая также является дополнительной составляющей к основному э.д.с. вращения e_v и имеет ту же частоту, что и реактивная э.д.с. e_{rf} . В случае совпадения по фазе указанных э.д.с. e_{vf} и e_{rf} несбалансированная составляющая реактивной э.д.с. e_{rf} приводит к тому, что э.д.с. коммутируемой секции увеличивается, что должно привести к ухудшению коммутации. Учитывая значительные величины токов I_f , к ухудшению коммута-

для машины. Таким образом, если принять во внимание некоторые особенности (например, иное растекание токов по контурам обмотки), получаем картину примерно аналогичную случаю питания машины постоянного тока от выпрямительных установок.

Однако, различные картины растекания токов I_f по параллельным ветвям обуславливает ряд специфических особенностей указанного явления, хотя основная терминология может оставаться аналогичной той, которая использовалась в предыдущих исследованиях как наших, так и зарубежных авторов.

3.7. Протекание контурных токов $Z/2p$ -го порядка

Из рис. 3.7 следует, что ввиду небаланса э.д.с., наводимых в двух параллельных ветвях, расположенных под одним и тем же полюсом, по контуру, образованному указанными ветвями, протекают токи $Z/2p$ -го порядка. При этом указанные токи протекают также через скользящий контакт. При многоламельном щеточном перекрытии токи при отсутствии индуктивного сопротивления секции растекаются, по аналогии со случаем коммутации сопротивлением классической теории коммутации, по различным петушкам обратно пропорционально сопротивлению контакта. Однако, в действительности рассматриваемые контуры обладают значительной индуктивностью. И т.к. для указанного случая нет поля дополнительных полюсов, ускоряющего процесс коммутации, ток в петушке, присоединенном к разрываемой коллекторной пластине, не успевает уменьшиться до нуля при выходе этой пластины из-под щетки. Поэтому на первый взгляд кажется, что указанное обстоятельство должно значительно ухудшить коммутацию машины при использовании указанных несимметричных обмоток. Но на практике это не наблюдается. Объяснение этого заключается в том, что разрываемый контур имеет почти полную магнитную связь

замкнутом коротком контуре. Как известно, [18], коэффициент демпфирования G_p при рассмотренных условиях почти всегда от одного контура к другому определяется, как

$$G_p = 1 - \frac{M_{12}^2}{L_1 L_2}$$

где L_1 и L_2 — индуктивности разрываемого и соседнего с ним контуров;

M_{12} — коэффициент взаимной магнитной связи этих контуров.

При $M_{12} \approx L_1$ и $M_{12} \approx L_2$ коэффициент демпфирования G_p практически равен нулю, что означает, что вся выделяемая при разрыве контура энергия передается посредством магнитного поля в соседний контур, что обуславливает безыскронный разрыв контактов. То же имеет место и при рассмотрении отдельных секций обмотки, когда рядом с указанными секциями имеются короткозамкнутые контуры, имеющие почти полную магнитную связь с разрываемым контуром. Такие секции называются несобособленными [18]. Но ввиду зубчатого строения якоря, секция, коммутируемая последней в пазу, не имеет значительной магнитной связи с соседними контурами и ее коэффициент демпфирования $G_p = 0,90 + 0,85$, что и порождает трудности в малых коммутациях.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что рассмотренные замкнутые контуры можно полностью устранить несобособленными секциями паза, вследствие чего безыскронный разрыв указанного контура практически всегда имеет место на практике.

Т.е. указанное обстоятельство не может ухудшить коммутацию машин по сравнению с обычно применяемыми одноходовыми петлевыми машинами.

3.8. Протекание высокочастотной составляющей тока по коммутируемой обмотке

Из пунктов 3.6.2. и 3.6.4. следует, что по коммутируемой обмотке, кроме основного тока i_s протекает еще два высокочастотных тока: первый из них порожден высокочастотной составляющей результирующей э.д.с. e_{r_f} и может быть записан, как

$$I_{\Sigma_1} = i_a + I_{f_1} \sin(\omega t + \varphi) \quad (3.22)$$

Возникновение второго обусловлено дополнительной э.д.с. вращения e_{f_2} , порожденной высшими гармониками поля дополнительных полюсов:

$$I_{\Sigma_2} = i_a + I_{f_2} \sin(\omega t + \psi) \quad (3.23)$$

Эти токи имеют одинаковую частоту, вследствие чего они могут складываться и вычитаться между собой. В принципе, может случиться так, что I_{Σ_1} и I_{Σ_2} будут равны по амплитуде и противоположны по фазе. В этом случае они полностью компенсируют друг друга. Т.к. наличие указанных токов может привести к заметному ухудшению коммутации вследствие смещения границ изменения тока, указанная взаимная компенсация была бы весьма желательна. Однако, из-за неопределенности величин и фазы токов, на практике точный расчет, обуславливающий равенство $I_{\Sigma_1} = -I_{\Sigma_2}$, на наш взгляд, осуществить невозможно. Поэтому мы пойдем по другому пути, а именно: будем стараться искать способы уменьшения каждого из указанных токов в отдельности или ликвидации их вредного действия.

В настоящем разделе рассмотрим первый ток I_{Σ_1} , предполагая, что ток I_{Σ_2} отсутствует. Тогда вредное влияние тока I_{Σ_1} , как было указано выше, выразится в смещении границ изменения тока. Этого смещения не будет, если (рис. 3.9):

Рис. 3.9. Теоретические кривые $i_s = f(t)$ при наличии высокочастотных токов машины с двухходовой обмоткой.

Рис. 3.10. Осциллограмма тока $i_s = f(t)$ секции машины П22/80-4ТС с двухходовой петлевой обмоткой при $\beta_i = 4$.

$$\beta = \alpha + 2\pi k$$

($k = 0; 1; 2; 3$ и т.д.).

Другими словами, необходимо, чтобы за время коммутации одной секции составляющая $Z/2p$ -го порядка прошла полный цикл своего изменения. Это будет при условии, что

$$\frac{2\tau}{\nu} = V_a \cdot T \cdot \beta_i \quad (3.24)$$

где V_a — окружная скорость якоря. В выражение (3.24) вместо V_a подставим ее значение

$$\frac{2\tau}{\nu} = \frac{\pi D_a \cdot n}{60} \quad (3.25)$$

Аналогично τ и ν заменим их выражениями:

$$\tau = \frac{\pi D_a}{2p} \quad (3.26)$$

$$\nu = \frac{Z}{2p} \quad (3.27)$$

Подставив выражения (3.25), (3.26), (3.27) в (3.24), для расчетного щеточного перекрытия β_i получим:

$$\beta_i = \frac{2 \cdot 60}{n \cdot Z \cdot T} \quad (3.28)$$

Кроме того

$$T = \frac{t'_k}{V_a} = \frac{t'_k \cdot 60}{\pi D_a \cdot n} \quad (3.29)$$

где t'_k — коллекторное деление приведенное к окружности якоря. В результате получается:

$$\beta_i = 2 \cdot \frac{t_z}{t'_k} = 2u_n \quad (3.30)$$

$$t_z = \frac{\mathcal{A} \Delta a}{z}$$

Таким образом, мы получили формулу (3.30), согласно которой для исключения вредного влияния, заключающегося в смещении точки изменения тока в коммутационной единице, необходимо выбирать длину петли так, чтобы расчетное значение перекрытия β_i составляло ровно два паза. Это значение несколько больше, чем предельное в [18] оптимальное значение β_i , равное $1,4 + 1,7 U_n$.

При таком перекрытии указанное выше вредное влияние: влияние поля главных полюсов на протекание коммутационного процесса, будет проявляться в еще большей степени. Поэтому целесообразно, в некоторых случаях при больших e_{rM} несколько уменьшить расчетное значение перекрытия α_i , равное β_i / ϵ , за счет уменьшения ширины полюсной дуги машины.

3.9. Влияние тока I_f на кривую тока $i_g = f(t)$

В процессе анализа нами было показано, что в коммутационной единице, помимо тока i_g протекает еще ток I_f , который, наблюдаясь на кривую $i_g = f(t)$, может в некоторой мере деформировать ее. Однако, как было показано в предыдущем разделе, период коммутации и период высокочастотной составляющей тока примерно совпадают, вследствие чего указанные пульсации вызовут не существенные изменения кривой $i_g = f(t)$, а деформации, аналогичные изображенным на рис. 3.9.

Однако при этом следует отметить одну существенную деталь: если первая секция паза имеет кривую изменения тока $i_{g_1} = f(t)$, обозначенную на рис. 3.9. цифрой 1, то, например, секция 3 будет иметь кривую тока $i_{g_2} = f(t)$, обозначенную цифрой 2.